

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI SUV TANQISLIGI SHAROITIDA EKINLAR HOSILINI YETISHTIRISHDAN OLINGAN NATIJALAR

Xudaybergenova Nilufar Baxtiyarovna,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, assistenti

qudaybergenovanilufar03@gmail.com

Kdirbaeva Gulan Utebaevna,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

qishloq xo‘jaligi fanlari falsafa(PhD)doktori., katta o‘qituvchi.

gulankdirbaeva7@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435804>

Annotatsiya. *Qoraqalpog‘iston Respublikasida kuzatilayotgan suv tanqisligi sharoitida qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda mintaqaning tabiiy-iqlim sharoiti, suv resurslarining kamayishi hamda bu omillarning ekinlar hosildorligiga ta‘siri o‘rganilgan. Shuningdek, suvdan samarali foydalanish, zamonaviy sug‘orish texnologiyalarini joriy etish va qurg‘oqchilikka chidamli ekin navlarini ekish orqali hosildorlikni oshirish imkoniyatlari yoritilgan. Olingan natijalar suv tanqisligi sharoitida qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini barqaror rivojlantirish hamda mavjud suv resurslaridan oqilona foydalanish muhimligini ko‘rsatadi.*

Kalit so‘zlar: *suv tanqisligi, qishloq xo‘jaligi, ekinlar hosildorligi, suv resurslaridan samarali foydalanish, tomchilatib sug‘orish, iqlim o‘zgarishi, qurg‘oqchilikka chidamli navlar, sug‘orish texnologiyalari, yer unumdorligi, agrotexnik tadbirlar, barqaror dehqonchilik, suvni tejash texnologiyalari.*

Аннотация. *Проанализированы вопросы выращивания сельскохозяйственных культур в условиях наблюдаемого дефицита воды в Республике Каракалпакстан. В исследовании изучены природно-климатические условия региона, сокращение водных ресурсов и влияние этих факторов на урожайность сельскохозяйственных культур. Также освещены возможности повышения урожайности за счет эффективного использования воды, внедрения современных технологий орошения и посадки засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур. Полученные результаты показывают важность устойчивого развития сельскохозяйственного производства и рационального использования имеющихся водных ресурсов в условиях дефицита воды.*

Ключевые слова: *дефицит воды, сельское хозяйство, урожайность сельскохозяйственных культур, эффективное использование водных ресурсов, капельное орошение, изменение климата, засухоустойчивые сорта, технологии орошения, плодородие земель, агротехнические мероприятия, устойчивое земледелие, технологии водосбережения.*

Abstract. *The issues of growing agricultural crops in the conditions of water scarcity observed in the Republic of Karakalpakstan will be analyzed. The study examined the natural and climatic conditions of the region, the decrease in water resources, and the influence of these factors on crop yields. The possibilities of increasing yields through the efficient use of water, the introduction of modern irrigation technologies, and the cultivation of drought-resistant crop varieties are also highlighted. The obtained results show the importance of sustainable development*

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

of agricultural production and rational use of available water resources in conditions of water scarcity.

Keywords: *water scarcity, agriculture, crop yields, efficient use of water resources, drip irrigation, climate change, drought-resistant varieties, irrigation technologies, soil fertility, agrotechnical measures, sustainable farming, water-saving technologies.*

Kirish. Bugungi kunda suv resurslarining kamayib borishi dunyo miqyosida dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, qurg‘oqchil hududlarda joylashgan Qoraqalpog‘iston Respublikasida suv tanqisligi qishloq xo‘jaligi rivojiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Mintaqada suv manbalarining cheklanganligi, iqlim o‘zgarishlari hamda yerlarning sho‘rlanish darajasining ortib borishi ekinlar hosildorligini pasaytiruvchi asosiy omillardan hisoblanadi. Shu sababli suv resurslaridan oqilona foydalanish, zamonaviy sug‘orish texnologiyalarini joriy etish hamda qurg‘oqchilikka chidamli ekin navlarini yetishtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotda Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitida suv tanqisligi omilining ekinlar hosildorligiga ta‘siri hamda mavjud resurslardan samarali foydalanish orqali hosildorlikni oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Tadqiqotning dolzarbligi. Hozirgi kunda global iqlim o‘zgarishi, suv resurslarining kamayishi va ekologik muammolar qishloq xo‘jaligi sohasiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida suv tanqisligi muammosi yanada keskin sezilmoqda. Bu holat qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligiga, yer unumdorligiga va ishlab chiqarish barqarorligiga salbiy ta‘sir qilmoqda. Shu sababli suv resurslaridan oqilona foydalanish, suvni tejoychi texnologiyalarni joriy etish hamda qurg‘oqchilikka chidamli ekin navlarini yetishtirish masalalarini ilmiy jihatdan o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqot suv tanqisligi sharoitida ekinlar hosildorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlash va samarali agrotexnik usullarni ishlab chiqishga qaratilganligi bilan dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot metodlari va natijalari. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, statistik ma‘lumotlarni o‘rganish, qiyosiy tahlil, kuzatuv va tajriba usullaridan foydalanildi. Shuningdek, qishloq xo‘jaligi ekinlarining o‘sishi va rivojlanishiga suv ta‘minoti darajasining ta‘siri o‘rganildi. Suvdan samarali foydalanish imkoniyatlarini aniqlash maqsadida zamonaviy sug‘orish texnologiyalari, jumladan tomchilatib sug‘orish va suvni tejoychi agrotexnik tadbirlarning samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, suv tanqisligi sharoitida ekinlar hosildorligini oshirish ko‘p jihatdan suvdan samarali foydalanish va to‘g‘ri agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishga bog‘liq. Zamonaviy sug‘orish texnologiyalarini qo‘llash orqali suv sarfini sezilarli darajada kamaytirish va ekinlar o‘sishi uchun qulay sharoit yaratish mumkin. Bundan tashqari, qurg‘oqchilikka va sho‘rlanishga chidamli ekin navlarini ekish hosildorlikni saqlab qolish hamda ayrim hollarda oshirish imkonini beradi. Olingan natijalar suv tanqisligi sharoitida ham qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini samarali tashkil etish mumkinligini ko‘rsatadi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Hozirgi vaqtda Qoraqalpog‘iston Respublikasining tuproqlarining o‘rtacha bonitet bali 41,3 ballga teng. Uni zamon talabi asosida saqlash va yuqorilatib borish esa iqlim o‘zgarishlari sharoitida qishloq xo‘jaligini rivojlanishi va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga katta yordam beradi va kelajak istiqbolini belgilaydi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi qishloq xo‘jaligi sharoitida 2022-yil hosili uchun yetishtiriladigan suv ko‘p va kam talab qilinadigan ekinlarni taqqoslab iqtisodiy samaradarligini 2023-yil 1-yanvardagi harakatdagi bahosida taqqoslab ko‘rganimizda suvni ko‘p talab qilinadigan ekinlardan paxtaning 1ga maydonidan olingan hosildorlik 22,3s/ga, ya‘ni hosil don 2,23 tonna, paxta o‘rtacha sotish bahosi 1 kilogramm 6200 sum hisobidan hisoblandi. Jami kutiladigan daromad 13 mln 861 ming sumga va rentabellik darajasi 10,47 % ga teng bo‘ldi.

Hozirgi vaqtda ekilayotgan va suv ko‘p talab qilinadigan ekinlardan sholi ekinining biz hisob kitob yurgizgan ekishlik maydoni 1ga hisobidan, hosildorlik don uchun 25s/ga, yalpi hosil don uchun 2,5 tonna, jami kutiladigan daromad 20 mln so‘m bo‘ldi va rentabellik darajasi 36,2 % ga teng bo‘ldi.

Suvni ko‘p talab qilinadigan ekinlardan kuzgi bug‘doy ekishlik maydoni 1ga hisobidan, hosildorlik don uchun 38,8 s/ga, yalpi hosil don uchun jami kutiladigan daromad 19 mln 920 ming so‘m bo‘ldi va rentabellik darajasi 43,4 %ga teng bo‘ldi.

1- rasm. Ekinlar turlari bo‘yicha sug‘orish suvi sarfi

Suvni kam talab qilinadigan ekinlardan beda ekishlik maydoni 1 gektar hisobidan, don hosili 1,5 s/ga va poya hosili 9,54 t/ga bo‘ldi jami kutiladigan daromad 18 mln 948 ming so‘mga teng bo‘ldi va rentabellik darajasi 40,1 % ga teng bo‘ldi. Suvni kam talab qilinadigan ekinlardan kunjutning ekish maydoni 1ga hisobidan, hosildorlik don uchun 13,3s/ga va qo‘shimcha hosili quruq poyasi 3 tonna bo‘lganida hozirgi baholarda sotilganda jami kutiladigan daromad 20 mln 550 mln sumga teng bo‘lib, rentabellik darajasi 52,9 % ga teng bo‘ldi.

Bizning hisobimizda suvni kam talab qilinadigan ekinlardan tariq ekinining ekish maydoni 1ga hisobidan hosildorlik don uchun 14,9 s/ga va poya massasi

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

10 tonnaga teng bo‘ldi. Jami kutiladigan daromad 9 mln 960 ming so‘mga hamda rentabellik darajasi 37,8% ga teng bo‘ldi.

Qoraqalpog‘iston sharoitida mosh ekilganda 1 gektardan o‘rtacha 12,2 sentner don hosili va 2 tonna poya massasi olindi va 12 million 600 ming so‘m daromad olindi hamda rentabellik darajasi 57,7 % ga yetdi.

Respublikamizdagi suv tanqisligi sharoitida loviya ekilganda o‘rtacha gektaridan 9,9 sentner don hosili va 2 tonna quruq poya massasi olindi. Jami olingan hosil 12 mln 280 ming so‘mga teng bo‘lib, rentabellik darajasi 53,6 % ga teng bo‘ldi.

Respublikadagi don va yem xashak bazasini mustahkamlash maqsadida makkajo‘xori ekilganda gektaridan o‘rtacha 46,3 sentner don hosili va 9,07 tonna quruq poya massasi olingan. Jami olingan daromad 24 million 951 ming so‘mga teng bo‘lib, 35,4 % rentabellik bo‘ldi.

Hozirgi vaqtda Qoraqalpog‘istonda suv tanqisligi hukm surib turgan vaqtda ekinlardan hosil yetishtirish uchun zarur bo‘ladigan suv meyorlarini hisoblaganimizda paxtaga 9,5 ming kub, bug‘doyga 7,7 ming kub, sholiga 24,6 ming kub va sabzavot poliz ekinlaridan pomidorga 12,5 ming kub zarur bo‘ladigan bo‘lsa, suvni kam talab qiladigan ekinlardan- jo‘xoriga 5,4 ming kub, bedaga 5,6 ming kub, kunjutga 4,2 ming kub va tariqqa 3,6 ming kub ishlatilishini tadqiqot mobaynida aniqladik. Yoki boshqacha aytganda 1 gektar sholi o‘stirish uchun ishlatiladigan suv hisobidan 7 gektar tariq, yoki 6 gektar kunjut, yoki 4,4 gektar beda yoki 4,6 gektar jo‘xori o‘stirish mumkinligi hisoblab chiqildi.

Paxta ekishda barcha agrotexnikaviy tadbirlar tegishli tartibda, to‘liq o‘tkazilganida o‘rtacha olingan hosil 22,3 sentnerga teng bo‘ldi va jami olingan daromad 13 million 861 ming so‘m bo‘lib va paxtani undirish uchun har bir gektariga 9 ming 500 kubometr suv ishlatildi.

2-rasm. Ekinlar turlari bo'yicha 1 gektarga foydalaniladigan sug'orish suvi narxi, so'mda

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Qoraqalpog‘iston Respublikasida so‘nggi yillari kuzatilayotgan suv tanqisligi sababli qishloq xo‘jaligi ekinlaridan rejalashtirilgan hosil olinmayabdi. Masalan suv ta‘minoti 39-40% ga teng bo‘lgan 2000-2001 -yillari asosiy ekinlar biri bo‘lgan - g‘o‘zaning hosildorligi 12-13s/ga ga teng bo‘lib, hatto o‘z harajatlarini qoplaman. Mana shuning uchun g‘o‘za ekilish maydonlari Prezidentimiz tashabbusi bilan Qoraqalpog‘istonda 30 ming gektarga kamaytilib, 4 ta tuman chorvachilikga va yem xashak bazasiga ixtisoslashtirilgan. Suvni kam talab qiladigan o‘simliklar – tariq, kunjut, kungaboqar, beda va jo‘xorini, suvni o‘rtacha talab qiladigan o‘simliklar – kuzgi va bahorgi bug‘doy, beda, meva – sabzavot ekinlari va sudan o‘tini ekish rejasiga ma‘lum darajada kiritilgani hamda chorvachilik uchun suv yetarli darajada bo‘lganligi sababli Respublikada ekinzorlar (yashil landshaft) maydoni ko‘paydi. G‘o‘za maydani suv tanqisligiga mos kamaytirilib, suv ma‘lum darajada yetarli bo‘lgan so‘ng g‘o‘za hosildorligi 17,5 sentnerdan 22,3 sentnergacha oshdi.

Xulosa. O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Qoraqalpog‘iston Respublikasida suv tanqisligi sharoitida ham qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligini oshirish imkoniyatlari mavjud. Buning uchun suvdan tejamkor foydalanish, tomchilatib va zamonaviy sug‘orish texnologiyalarini keng joriy etish, qurg‘oqchilikka va sho‘rlanishga chidamli ekin navlarini tanlash muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, agrotexnik tadbirlarni to‘g‘ri tashkil etish hamda ilmiy asoslangan dehqonchilik usullarini qo‘llash orqali mavjud suv resurslaridan samarali foydalanish mumkin. Bu esa mintaqada qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining barqarorligini ta‘minlash hamda oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Avliyakov M.A., Durdiyev N.H., Avazova M., Asraqulov A. G‘o‘zaning maqbul sug‘orish muddati va davomiyligi//“Qishloq xo‘jaligi ekinlari genetikasi, seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalarining dolzarb muammolari hamda rivojlantirish istiqbollari” mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. PSUYEAITI-Toshkent, 2018. -B.395-399.
2. Avezbaev S. Yer tuzishni loyihalashning avtomatlashgan tizimlari. Toshkent, TIMI, 2008. 137-b
3. Isaqova.Z.X. g‘o‘za qator oralarida suniy quvirsimon kavak hosil qiluvchi ish organi. // “Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi sohasining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari nomli Respublika ilmiy –amaliy anjumani ilmiy materiallari to‘plami №2” Toshkent, 2023. -B.505-506.
4. Jo‘raqulov B., Abaykulov E. Sug‘orish usullarining g‘o‘zaning o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga tasiri. Paxtachilik va donchilik jurnali, 1997, №2. -B.13-16..
5. Sattorov J. Yer resurslarining meliorativ holati, unumdorligini yaxshilash, ulardan samarali foydalanish va muhofaza qilish // AGRO ILM. 2014.-№1 (29). -B.53-54.
6. Saloxiddinov A. «Yer-suv zahiralari milliy boyligimiz» «O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi» jurnali 2021 yil №2 soni 26 b.
7. <http://www.bio.pu.ru>.
8. <http://www.biosoil.com>.